

2024

JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENCE NETWORKS

WWW.BESTJOURNALUP.COM

JOURNAL OF INTERNATIONAL	SCIENCE NETWORKS
-------------------------------------	-----------------------------

O'ZBEKISTONDA ELEKTRON TIJORAT RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA TAHLILI

Iskandarova Saodat Abdunajidovna

Abstract:

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish elektron tijoratning rivojlanishiga olib keldi. Mavjud axborot, texnik va texnologik imkoniyatlar savdoning elektron shakllarini va bozor munosabatlarining deyarli barcha segmentlariga kengayish imkonini berdi. Bu jarayon orqali jahon iqtisodiyotida elektron tijoratning o'sishining o'tmish va istiqbollari tahlil qilinadi.

Keywords:

elektron tijorat, xalqaro savdo, e-bay, mobil elektron tijorat.

E-mail:

iskandarova_saodat@gmail.com

Author information:

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali magistranti

KIRISH

O'zbekiston rivojlanishining strategik maqsadi rivojlanishning innovatsion yo'li hisoblanadi. Mazkur maqsadga erishish uchun milliy iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida, shu qatorda savdo sohasida, axborot texnologiyalari va Internet global tarmog'idan samarali foydalanish zarur.

Internet qamrovining kengayishi va O'zbekiston iqtisodiyotining o'sish sur'atlari fonida elektron tijorat ham o'z jadalligini oshirmoqda. Yetakchi tadqiqot kompaniyalari ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston virtual do'konlariga tashrif

Elektron tijorat – bu kompyuter tarmoqlari yordamida amalga oshiriladigan barcha moliyaviy va savdo operatsiyalarini va shu kabi operatsiyalar bilan bog'liq bo'lgan biznes jarayonlarni biznes jarayonlarini o'z ichiga olgan iqtisodiyot sohasi hisoblanadi. Elektron tijoratga quyidagilar kiradi:

- Elektron ma'lumot almashish (Electronic Data Interchange, EDI);
- Elektron kapital harakati (Elektron Funds Transfer, EFT);
- Elektron savdo (inglizcha e-trade);
- Elektron pullar (e-cash);
- Elektron marketing (e-marketing);
- Elektron bank (e-banking)

O'zbekiston Respublikasida Elektron tijorat savdo hajmi (yillik) yillar kesimida ortib borishi va elektron tijoratda yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymatning YaIMdagi ulushi (yillik) yillar kesimida quyidagi grafiklarda ko'rsatilgan.

1-diagramma. Elektron tijorat savdo hajmi (yillik)

O'zbekistonda raqamli xarajatlar darajasi past bo'lib, 2021-yilda iste'mol xarajatlarining 3,91 foizini tashkil etadi.

Bu esa Osiyodagi o'rtacha 7,34 foizni tashkil etadi. 2025 yilga borib elektron tijorat daromadlarining o'rtacha yillik o'sishi 18,7% ga yetishi kutilmoqda. Odamlar asosan elektronika (31%) va moda mahsulotlarini (28,6%) onlayn xarid qilgan, keyin esa mebel (17,2%), go'zallik, salomatlik va parvarish (7,1% va o'yinchoqlar, sevimli mashg'ulotlari va o'z qo'llaringiz bilan qilingan buyumlar (6,5%) keyingi o'rinlarda turadi. Hukumat ham telekommunikatsiya infratuzilmasiga sarmoya kiritmoqda. 2023-yil yanvar holatiga ko'ra, internetdan foydalanuvchilar soni 31 million kishini tashkil etdi – 29,5 million mobil internet foydalanuvchisi va 4,4 million doimiy keng polosali internet foydalanuvchisi. Xalqaro ma'lumotlarni uzatish kanallarining o'tkazish qobiliyati 3200 Gbit/s gacha kengaytirildi.

Speedtest.net mobil internet bo' yicha O'zbekistonni 20,33 Mbit/s yuklab olish va 10,29 Mbit/s yuklash tezligi bilan 143 davlat orasida 112-o' rinni egalladi. U 51,61 Mbit / s yuklab olish va 52,18 Mbit / s yuklash tezligi bilan qattiq keng polosali internet bo' yicha 182 mamlakat ichida 87-o' rinni egallaydi. Elektron tijoratni rivojlantirishga ko'maklashish uchun hukumat onlayn daromaddan atigi 2% soliq undiradi, an'anaviy biznes uchun 4% stavka. O'zbekiston Markaziy banki 2019-yilda Visa bilan raqamli to'lovlar uchun infratuzilmani rivojlantirish bo' yicha o' zaro anglashuv memorandumini imzoladi va ko'plab banklar onlayn to'lovlarni qayta ishlashni osonlashtirish uchun elektron tijorat veb-saytlariga to'lov dasturlari va xizmatlarini taklif qildi . Elektron tijoratda IT mutaxassislari sonini ko'paytirish maqsadida 2018-yilda Toshkent axborot texnologiyalari universitetida elektron tijorat bo'limi ochildi.2020-yil oktabr oyida "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasining qabul qilinishi: Hukumat butun mamlakat bo'ylab qurilgan optik tolali aloqa tarmog'i uzunligini 2030 yilgacha 118 000 kilometr (73 322 milya) 250000 kilometr (155 343 milya) oshirishni rejalashtirmoqda. 2030 yilga borib yuqori tezlikdagi internet qamrovini hozirgi 67 foizdan 100 foizgacha oshirish; 2022 yilgacha keng polosali mobil aloqa tarmog'i qamrovini 78 foizdan 100 foizgacha kengaytirish; hamda axborot texnologiyalari sohasida oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalariga qabul qilish uchun yillik kvotani 2030-yilga borib hozirgi 7 mingdan 20 ming nafarga oshirish ko'zda tutilgan.

1-rasm. O'zbekistonda elektron tijorat

O'zbekiston 2021-2022 yillarda raqamli infratuzilmani rivojlantirishga 2,5 milliard dollar sarmoya kiritishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. 2022-yil 14-dekabrda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri parlamentdagi ma'ruzasida optik tolali aloqa tarmog'i uzunligi 170 ming kilometr (105633 milya) oshirilgani, mobil aloqa tarmog'i qamrovi darajasi 99 taga yetganini ma'lum qildi. % va keng polosali mobil internet qamrovi - 98%.

2021-yil mart oyida "O'zbekiston pochta" davlat aksiyadorlik jamiyati tomonidan <https://www.unisavdo.uz/> Milliy onlayn-savdo platformasining ishga tushirilishi: Tizim orqali tadbirkorlar o'z mahsulotlarini kimoshdi savdosiga qo'yishlari mumkin; "O'zbekiston pochta" xarid qilingan tovarlarni xaridorning manziliga yetkazib beradi va shu bilan sotuvchi va xaridor o'rtasida kafil sifatida javobgarlikni o'z zimmasiga oladi; davlat kompaniyasi logistika markazlari sonini 2021-yildagi 4 tadan 2025-yilda 30 tagacha va Platformada joylashtirilgan obektlar sonini 2021-yildagi 10 000 tadan 2025

yilda 1 500 000 tagacha oshirishni rejalashtirmoqda; hamkorlik uchun mahalliy va xalqaro onlayn-do'konlar soni 2021-yildagi 10 tadan 2025-yilda 125 taga yetishi kerak.

O'zbekiston Eksportni qo'llab-quvvatlash agentligi 2020-yil oktabr oyida Xitoyning "Alibaba" elektron tijorat firmasi bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib, Alibaba.com platformasida "Made in Uzbekistan" bo'limini yaratdi, unda tanlangan mahalliy kompaniyalar mahsulotlari namoyish etiladi; hukumat Alibaba.com platformasida 300 dan ortiq mahalliy kompaniyalarni ro'yxatdan o'tkazish uchun moliyaviy yordam ko'rsatishni rejalashtirmoqda. 2023-yil 9-avgust kuni Namangan viloyati hokimligi Alibaba o'zining mintaqaviy markazini Namanganda ochishini ma'lum qildi.

2022-yil 1-iyuldan boshlab elektron tijorat uchun "Ochiq raqamli ekotizim" axborot tizimlari kompleksi ishga tushiriladi, uning faoliyati uchun javobgarlik Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi Raqamli transformatsiya markazi hisoblanadi. Ekotizimda savdo tomonlarning shartnoma majburiyatlari bajarilishini ta'minlash uchun eskrou hisob qaydnomasi bo'ladi. Raqamli ekotizimga integratsiyalashgan elektron tijorat platformalari operatorlarining daromad solig'i stavkasi 2024-yil 1-yanvargacha 50 foizga pasaytirildi.

XULOSA

Tadqiqot natijalariga ko'ra, elektron tijorat tadbirkorlarga, shu jumladan kichik va o'rta biznesga o'z biznesini rivojlantirishda yordam berishda juda muhim rol o'ynaydi degan xulosaga kelish mumkin. Bu rollarga aloqa qulayligi, marketing, minimal kapital va vaqt samaradorligi kiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining «Elektron tijorat to'g'risida»gi Qonuni. 29.04.2004 yil // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2004 y., 20- son, 232-modda.
2. O'zbekiston Respublikasining «Elektron to'lovlar to'g'risida»gi Qonuni 16.12.2005 yil // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2005 y., 51- son, 373-modda.
3. Agustrijanto. 2001. Seni Mengasah Kreatifitas dan Memahami Bahasa Iklan. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2. Alalwan, A. A., Rana, N. P., Dwivedi, Y. K., & Algharabat, R. 2017. Social media in marketing: A review and analysis of the existing literature. *Telematics and Informatics*, 34(7), pp.1177-1190.
4. Liu, Y., Jiang, C., Ding, Y., Wang, Z., Lv, X., & Wang, J. 2019. Identifying helpful quality-related reviews from social media based on attractive quality theory.
5. Liu, Y., Jiang, C., Ding, Y., Wang, Z., Lv, X., & Wang, J. 2020. Identifying helpful online reviews for pain-related services from social media based on an active cue theory. *Total Quality Management & Business Excellence*, 30(15-16), pp.1596-1615
6. Ikramov S. Specific Features And Types Of Producership //International Journal on Integrated Education. – T. 3. – №. 8. – C. 253-255.